

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ГАБРЕЛЬ М.М.,
ХРОМ'ЯК Й.Я.,
ЛИСЯК Н.М.

Кризовий стан та урбаністичні шанси міст на прикладі Львова

Предмет дослідження. У статті осмислено феномен кризи урбанізованих систем для нових геополітичних умов, розкрито шанси міст щодо виходу з таких станів, перспективи їх розвитку.

Мета написання статті – проаналізувати теоретичні положення виникнення проблемних ситуацій і кризи міст, обґрунтувати методологію аналізу криз у містах.

Результати роботи. Через п'ятивимірну модель містобудівного простору переосмислено явища криз урбаністики як складного явища, що охопило всі сфери міського життя. Підтверджено: кризи у містах виникають із-за неузгодженості взаємодій вимірів (вимірів людина – умови – функції – геометрії – часу). На основі обґрунтованих методів проаналізовано й оцінено кризові ситуації та стан і урбаністичні шанси Львова.

Висновки. Розкрито урбаністичні перспективи розвитку міста, шляхи усунення криз містобудівними засобами, у т.ч. і через оновлення містобудівної документації і стратегічне планування розвитку. Обґрунтовано зміни в структурі міста як її важливої характеристики (зменшення хаотичності й підвищення просторового ладу).

Ключові слова: криза міст (криза урбанізму), властивості криз, їх типи, багатовимірність простору міст, схеми виходу міста з кризового стану, містобудівна документація.

ГАБРЕЛЬ Н.М.,
ХРОМ'ЯК Й.Я.,
ЛИСЯК Н.М.

Кризисное состояние и урбанистические шансы городов на примере г. Львова

Предмет исследования. В статье осмыслено феномен кризиса урбанизированных систем для новых геополитических условий, раскрыты шансы городов по выходу из таких состояний, перспективы их развития.

Цель статьи – проанализировать теоретические положения возникновения проблемных ситуаций и кризиса городов, обосновать методологию анализа кризисов в городах.

Результаты работы. Основываясь на пятимерной модели градостроительного пространства переосмыслены кризисы урбанистики как сложного явления, охватившего все сферы городской жизни. Подтверждено: кризис в городах возникает по несогласованности взаимодействий измерений (измерений человека – условий – функций – геометрии – времени). На основе обоснованных методов проанализированы и оценены кризисные ситуации, состояние и урбанистические шансы г. Львова.

Выводы. Раскрыты урбанистические перспективы развития города, пути устранения кризисов градостроительными средствами, в т.ч. через обновление градостроительной документации и стратегическое планирование развития. Обоснованно изменения в структуре города как важной характеристики (уменьшение хаотичности и повышения пространственного строя).

Ключевые слова: кризис городов (кризис урбанизма), свойства кризисов, их типы, многомерное пространство городов, схемы выхода города из кризисного состояния, градостроительная документация.

GABREL M.M.,
KHROMYAK Yu.Ya,
LYSIAK N.M.

Crisis condition and urban chance for the cities on the example of the city of Lviv

Subject of research – consider the phenomenon of crisis of urban systems for new geopolitical conditions, reveals the chances of cities to get out of such states, prospects for their development.

The purrours of the article is to analyze theoretical positions of problem situations and crisis of cities; methodology of crisis analysis in cities is grounded.

Results of work. Through a five-dimensional model of urban space, the phenomenon of urban crises has been reinterpreted as a complex phenomenon that has embraced all spheres of urban life. Confirmed: Crises in cities arise from the mismatch of interactions of dimensions (measurements of human – conditions – functions – geometry – time). Based on sound methods, crisis situations and the situation and urban chances of Lviv were analyzed and evaluated.

Conclusions. Urban prospects of city development, ways of crisis elimination by urban development means, including and through updating of town planning documentation and strategic development planning. The Changes in the structure of the city as its important characteristic (reduction of chaoticity and increase of spatial structure) are substantiated.

Key words: crisis of cities (crisis of urbanism), properties of crises, their types, multidimensionality of space of cities, schemes of exit of a city from a crisis state, town planning documentation.

Постановка проблеми. Згідно з даними ООН, у містах зосереджено понад 70% світової економіки, понад 50% усього населення світу живе саме тут, і цей показник невпинно зростає, досягнувши 66% у 2050 р. Сьогодні в містах відбуваються основні економічні події та формуються найкращі можливості для реалізації людини й її бізнес-ідей. Орієнтована на людину урбаністика робить міський простір інклюзивним і зручним для кожного; завдяки розвинутій інфраструктурі тут кожен може знайти для себе сервіси й можливості, які відповідають індивідуальним потребам. Останніми роками зростає увага до кризових станів соціально-економічних систем, що пояснюється різними чинниками, у т.ч. і

глобалізацією суспільства. Кризи торкнулися й урбанізованих систем, тож дослідження процесів, які відбуваються в містах і породжують кризи, надзвичайно актуальні, особливо для України та її міст (за даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, хоч чисельність мешканців України невпинно скорочується: з 52,24 млн осіб 1993 року до 46,1 млн 2009 р., а сьогодні складає близько 36 млн – рівень урбанізації залишається доволі високим і впродовж практично останніх 20-ти років залишається незмінним – 67,5–69,3%), хоч ведуться вони й в інших країнах [1].

Мета статті – системно осмислити феномен кризи урбанізму для нових геополітичних умов,

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

розкрити шанси міст щодо виходу з таких станів та перспективи їх розвитку.

Вирішувались завдання:

- уточнити категорійно–понятійний апарат;
- осмислити теоретичні положення й передумови виникнення проблемних ситуацій і криз міст;
- обґрунтувати методологію аналізу криз у містах;
- проаналізувати просторову ситуацію у Львові, емпірично розкрити зміст проблем і кризових явищ у місті;
- обґрунтувати підходи й шляхи виходу міста з кризового стану.

Виклад основного матеріалу. І. Категорійно–понятійний апарат, передумови й стан дослідження феномену криз. Різні джерела подають неоднозначну етимологію походження терміна «кризи». Грецька етимологія подає поняття як вихід, занепад, закінчення, розв'язок [2]. Інші вказують, що криза – поворотний пункт і вирішальний момент у хворобі, кульмінаційна точка [3]. Отже, термін має різне трактування і означає зворотний пункт, стрес, перелом, пересилення.

Розмови ведуться про різні кризи: цінностей, фінансову, стосунків, ідентичності тощо. Для створення передумов дослідження криз урбанізму (міст) подамо узагальнено визначені погляди на теорію криз.

Одним із перших, хто розпочав вивчати кризу, був американський психіатр Ерік Ліндемман. Надалі теорія кризи отримує оформлення в роботах Дж. Боулбі, Е. Еріксона, Р. Хілла, Дж. Кульберга, Д. Левінсона. Е. Еріксон та Д. Левінсон розглядають кризу як елемент розвитку індивіда [4]. Шведські вчені Г. Бернлер і Л. Юнссон вважають, що з позицій системного підходу криза аналізується як мінуща функціональна недостатність, викликана радикальними змінюваними вимогами до системи [5].

Як вважає W. Badura–Madej, теорія криз є теорією оптимістичною. Це важливо підкреслити, оскільки перехід через кризу виводить систему, як правило, на якісно інший (вищий) рівень [6]. G. Carlan динаміку криз зводить до чотирьох фаз [7]:

- конфронтації з явищами і процесами, що викликають кризи;
- появи переконань, що з'явилася загроза втрати контролю над процесами;
- мобілізації та за діяння наявних засобів і сил (результатом можливий вихід з кризи або її поглиблення й перехід до хронічного стану);

– декомпенсації (є результатом неможливої до перенесення напруги).

B. Gililang і R. James (1993) [8] виділяють такі властивості криз: наявність як загроз, так і шансів; складна діагностика (дослідження кризових станів); існування джерел росту і змін; відсутність панацеї та швидких рішень; необхідність вибору рішення; універсальності (поширеність, і ніхто не може бути впевнений, що ніколи не опиниться в кризовому стані); ефекту винятковості; суб'єктивності (що для одного є винятковою складністю й проблемою, для іншого незначна задача, яку потрібно вирішити).

Теоретично кризи, окрім психодинамічного способу дослідження, долучають до аналізу теорію систем, адаптаційну теорію, підхід Rogersa (теорія інтерперсональності), теорію стресу тощо. Зокрема, інтерперсональна теорія підкреслює вагу кількох визначальних чинників у впливі на ситуацію, які виступають вирішальними в допомозі виходу з кризи. Уся теорія криз підкреслює важливість дослідження й розуміння причинно–наслідкових зв'язків виникнення кризової ситуації, визначення ефективних шляхів виходу з них.

Існують різні критерії й підходи до типологізації криз. Виділяють:

- кризи розвитку (кризи змін) – точки переходу з одного стану розвитку системи до іншого (пов'язано з розпадом старої системи й відсутністю бачення того, як вона має бути змінена);
- ситуативні кризи – виникають при появі нетипових (незвичних) ситуацій у системі, коли ситуація виходить з–під контролю (пов'язані з поняттям стресу, критичного інциденту);
- хронічні кризи – пов'язані з поняттям «транскризового стану», тобто ефект того, як система поводить себе стосовно до наслідків кризи;
- екзистенційні кризи, згідно з Grammer (1985 р.) [9], – це внутрішні конфлікти, пов'язані з такими поняттями, як сенс життя, відповідальність, залежність, свобода тощо. V.E. Frank [10] вважає, що такого типу кризи з'являються в житті людини чи світі тоді, коли старі цінності вже не мають атрактивності й сили, водночас на їх місце не прийшла сенсорна альтернатива.

Доцільно класифікувати критерії й детермінанти (чинники) криз. Детермінанта (від лат. Determine – обмежую) – це елемент, що має функцію визначення (обумовлення) чогось (явища чи процесу). Виділяємо детермінанти залежно від критеріїв:

- рангу – міжнародні, державні, регіональні, локальні, найважливіші, середнього й низького рангів; мега, макро, мезо– і мікро–впливу;
- виду – загальні й спеціальні, кількісні і якісні;
- походження – внутрішні й зовнішні, власні і чужі;
- сфери – політичні, правові, військові, технологічні, економічні, соціальні, культурологічні, екологічні, територіальні;
- предметності – продуктові, господарські, промислові, транспортні, ресурсні, енергетичні, фінансові;
- сприятливості до організації – сприятливі, нейтральні, несприятливі;
- сприятливості до контролю – піддаються, частково піддаються, не піддаються контролю;
- розпізнавальності – розпізнавальні, частково і не розпізнавальні;
- динаміки – зростаючі, незмінного і зменшувального значення, швидко змінні та стабільні в певному проміжку часу.

II. Моделі та методи дослідження криз урбанізму. Урбаністична криза має п'ять аспектів (Р. Флорида) [11]:

- поглиблення економічної прірви між суперзірковими й іншими містами;
- криза успішності суперміст – зростаючі ціни на житло і рівень нерівності (гроші людей «з'їдає» дороге житло); з дорогих районів витісняються певні прошарки суспільства;
- зростання нерівності, сегрегація та розмежування, що присутні в усіх містах, – зникнення середнього класу (виникають райони багатства й анклави бід); поява конфліктів у містах, коли місто й передмістя перетинають маленькі райони привілейованих осіб;
- динамічна криза передмість – кількість бідних у передмістях зростає значно швидше, ніж у самих містах. Передмістя вже не виступають районами найзаможніших;
- криза урбанізації країн, що розвиваються, коли зв'язок між урбанізацією й якістю (стандартом) життя розірвався, а урбанізація зростає без економічного зростання країн.

Р. Флорида привертає увагу до еліти та елітарних міст; джентрифікації й невдоволення навколо неї. Джентрифікація (ревіталізація) деградованих міських кварталів відбувається шляхом їх реконструкції й повернення в місто багатих мешканців; зменшення соціальної нерівності міст. Флорида вважає, що «креативна економіка» приносить

спільності міст більше шкоди, ніж користі, а креативні міста поглиблюють нерівність. Соціальної справедливості досягти можна лише в «рівності перед законом»; розглядає клаптиковість міста й кризи передмість. Інші аспекти досліджуються в контексті глобальної урбанізації [11].

Пропонуємо застосувати модель п'ятивимірного простору «L – F – U – G – T», яка, на нашу думку, є конструктивною для аналізу проблем, прогнозування наслідків та обґрунтування засад нової просторової політики й виходу з криз великих міст [12]. Характеристики окремих вимірів і їх взаємодії дозволяють упорядкувати інформацію з урахуванням вимог системності й ієрархії, цілісності методології аналізу проблем. Створений масив взаємодії дає змогу виявити найважливіші комбінації в проблематиці міст.

Містобудівна діяльність – це передусім функціональна задача, а відповідно, функціональний вимір є пріоритетним. Для реалізації функцій міста необхідні ресурси, віднесені нами до виміру умов. Людина виступає і як суб'єкт, і як об'єкт у цій проблематиці – місто створюється для людей і людьми. Функції реалізуються в геометричному просторі, а на їх реалізацію витрачається час, отож і ці виміри мають також важливе значення для міст. Таким чином, проблематику кризи міст доцільно розкривати з застосуванням п'ятивимірної моделі простору.

Стисло розкриємо алгоритм застосування запропонованої моделі для виявлення й аналізу проблем та кризових станів урбанізму. Необхідно сформулювати характеристики кожного з вимірів міського простору, виділити ті, що можуть впливати на кризові процеси, встановити, які взаємодії вимірів можуть викликати напруження. Виділяються взаємодії сумісні й несумісні, а також надлишкові. Виміри й взаємодії розписуємо через характеристики, які потім формалізуємо до показників (кількісних характеристик). Запропонована модель 5-вимірності міського простору є концептуальною, а її конкретизація й наповнення відбувається з урахуванням конкретних задач. У нашому випадку вона створює можливості для аналізу стану системи, прогнозування кризи та обґрунтування шляхів виходу з неї. Виникають труднощі визначення ознак і властивостей системи, які впливають на її кризовість. Ознаки і властивості близькі, але не є тотожними поняттями: ознака – менш конкретна порівняно з властивістю. Наприклад, властивість

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

«історичне місто», його ознаками є наявність матеріальних і нематеріальних субстанцій історичного минулого, час заснування тощо. Властивості й ознаки описуються характеристиками й показниками (характеристики, які виражаються кількісно).

Зазначимо, що проблеми виникають унаслідок невідповідностей насамперед цілей і умов: цілі формуються людиною (суб'єктивна складова), а умови характеризують об'єктивну складову просторової ситуації. Увагу зосередимо на просторових засобах виведення міст із криз.

1. Людський вимір. Головною складовою творення і функціонування міст є людина. Можна виділити такі групи її характеристик: духовно-ментальні (освіченість, толерантність, система цінностей), соціальні (чисельність населення, характеристики сімей, очікуваний приріст), економічні (заможність мешканців, кількість домогосподарств та їх характеристики). Містобудівна діяльність є складовою внутрішньої політики держави. До характеристик цього виміру включаємо також ті, що характеризують владу, передусім компетентність місцевої влади та її розуміння задач управління й розвитку міста.

2. Вимір умов. На містобудівну діяльність та функціонування міст визначально впливають природно-ландшафтні умови, умови розміщення, політико-правові умови й вимоги. Багато з них є результатом незалежних процесів і явищ. Такими умовами є: політика державної й регіональної влади щодо розвитку території, вибору пріоритетних напрямів діяльності у вибраній територіальній одиниці, а також створення правових умов до активізації чи стримування розвитку міст. Наприклад, у сьогоднішніх умовах конфлікту на сході України значна частина заможних людей розглядає «безпечні» регіони й міста як привабливі для інвестування в будівництво та придбання нерухомості. Можна виділити також умови розташування міста, вимоги й умови інвестування. Умови розміщення міста в системі розселення й основних транспортних комунікацій, а також природного оточення важливі стосовно проблем і перспектив його розвитку. Йдеться насамперед про процеси субурбанізації й можливості регулювання відносин міста з близьким оточенням. Стосовно розвитку міст виокремлено як загальнодержавні, так і локальні вимоги й обмеження.

3. Функціональний вимір. Традиційно функції систем розділяються на зовнішні, внутрішні та

функції узгодження. Щодо міст слід підкреслити, що ефективно вирішення їх проблем підвищує атрактивність, «притягує» інвестиції та соціально-економічний розвиток усіх сфер. Економічна складова міської функції охоплює стан господарського комплексу міста й регіону, ринок нерухомості (ціну нерухомості, ціноутворення, вартість окремих складових, у т.ч. земельної). Функції узгодження передбачають погодження всіх видів господарювання та життєдіяльності в місті.

4. Геометричний вимір (конфігурація, масштаб, розпланування міста) – це насамперед територіальні можливості та характеристики. Вирішальною є характеристика компактності міста. Компактність і висока щільність обумовлюють територіальні проблеми для забудови. Структура розпланування міста та його функціональна структура визначають проблеми розбудови інженерної й транспортної інфраструктури, а також відрахувань на їх розвиток при обґрунтуванні рішень щодо розвитку міста.

5. Часовий вимір охоплює минуле, сучасність та перспективи міста. Більшість міст України історичні, й це обумовлює певні проблемні ситуації, водночас підвищуючи шанси їх успішного вирішення. Постають вимоги збереження історичного середовища, модернізації житлових будинків і реконструкції історичних територій (заміни інженерної інфраструктури, впорядкування благоустрою, ревіталізація деградованих територій). Сучасність у часовому вимірі визначається часовими характеристиками реалізації проектів. Тобто просторова політика міст і антикризова містобудівна діяльність має хронологічно узгоджувати всі виміри, прогнозуючі наслідки, нові явища й процеси, що обумовлюються розвитком.

Переїдімо до аналізу взаємозв'язків між виділеними вимірами простору, виявлення проблемних і кризових ситуацій, що викликані їх неузгодженістю. Розпочнемо з подвійних поєднань вимірів.

Взаємодія вимірів «людина – умови» (LU) виявляє можливості й бажання людей стосовно умов проживання і діяльності (комфортність, екологічний стан, забезпеченість ресурсами), а також ресурсні можливості міста в сприянні їх задоволенню. Тут слід аналізувати проблеми, пов'язані зі станом ресурсів, та умови міста щодо умов життя й діяльності мешканців, умови для інвестицій у місто.

Взаємопоєднання LF описує функціональні показники простору, співвіднесені з людським вимі-

ром, характеризується показниками забезпеченості й зайнятості населення. Виділяються проблеми, пов'язані з достатністю функцій з погляду мешканця (робочих місць, об'єктів обслуговування, транспортної доступності). Сфера зайнятості трактується як функціональна самореалізація людини і вводить в аналіз ментальні характеристики особи, її культуру й освіту. Людина як вимір включає також професійність влади та активність інвесторів.

Поєднання LT характеризує динамізм людського виміру (природний і міграційний рух населення). Постають демографічні й міграційні проблемні ситуації. Оскільки часовий вимір розглядається як історія, сучасність та майбутнє, постають вимоги аналізу проблем збереження традицій, історичного минулого та його популяризації. Недостатньо досліджень з прогнозування та пошуку перспектив розвитку, що створює нові проблемні ситуації в містах.

Поєднання LG включає взаємодію людини й геометричного виміру (масштаб, конфігурація, освоєність простору). При розгляді взаємодій аналізуються проблеми порушення щільності й розподілу населення по території міста, стану комфортності життєвого простору.

Взаємодія UG вказує на просторову локалізацію умов у місті, зокрема розміщення вільних ділянок, що надаються для забудови, потреби їх врахування при вирішенні проблем розвитку, наприклад, розбудови інфраструктури міста тощо. Виникають проблемні ситуації, пов'язані з різноманітністю й концентрацією умов і ресурсів у просторі міста – неоднорідності міського простору.

FG розкриває розподіл функцій на території, який визначається показниками щільності функцій у просторі міста. В містах проявляються проблемні ситуації, пов'язані з порушеннями масштабів для різних функцій, проблеми функціональної достатності.

FX розкриває використання умов міста (природних, розміщення, вимог) у функціональному відношенні. Постають проблеми використання умов під певні функції, порушень у їх розміщенні. Кожна функція міста, даючи корисність, створює шкідливі наслідки. Особливо це стосується переробки відходів та інших екологічно агресивних функцій. Гостро постає проблема їх розміщення, обґрунтованості функціональної організації (функціонально-вартісного аналізу корисності та негативних наслідків від функцій).

XT характеризує зміни умов міста в часі. Існують проблеми погіршення екологічної ситуації, збільшення негативних наслідків впливу на умови у зв'язку з трансформацією вимог до простору. Аналізуються екологічні проблемні ситуації, вплив нових інвестицій на навколишнє середовище.

GT – зміни геометричних характеристик у часі (масштабу, конфігурації та освоєності простору). Виділяються проблеми розширення міст, ефективності відносин міст з оточенням, змін функціонально-планувальної структури, що обумовлені статичністю розпланування й динамічністю змін у місті, збільшенням невідповідності між цими вимірами простору в сучасних містах.

Потрійні поєднання вимірів розкривають ширші можливості аналізу, структуризації проблем і кризових ситуацій у містах і містобудівної діяльності. Найкраще розкриваються проблеми міста, коли при аналізі потрійних поєднань вимірів міського простору одним із активних вимірів введена людина. Саме людина виступає «генератором» проблемних ситуацій у містах. Неузгодженість вимірів (наприклад, $L-F-X$), коли людина хоче реалізувати себе в місті, але, не враховуючи умови місця, де вона може реалізуватись, у такий спосіб формує проблему собі та місту. При розгляді взаємодій аналізуються проблемні ситуації функціонального зонування міста. В об'ємі взаємодій функціонального, геометричного й виміру умов ($F-G-X$) окреслюється простір, що характеризує просторові умови міста на певних його фрагментах. Поєднання векторів LXG окреслює стан ресурсів середовища й характеризує ресурсну ситуацію в місті. Постають проблемні ситуації, пов'язані з неефективним використанням ресурсів.

Чотиривимірні поєднання передбачають фіксацію одного з вимірів. Так, фіксуючи умови, виявляємо клас проблем і задач типового проектування, а вводячи вимір умов – відбувається прив'язка до конкретних умов міста й вимог замовника. Фіксуючи вимір часу, виділяємо проблеми й задачі передпроектного аналізу, оцінки стану міста на певний момент. Введення вектора часу в напрямі ретроспективи формує проблеми й задачі, пов'язані з історією міста; в перспективу – прогнозування проблемних ситуацій і перспектив розвитку міста. Фіксація функцій окреслює аналіз естетичних і композиційних проблем і задач. Взаємодія $LXFG$ розглядає всі виміри, крім часу, окреслюється множина проблем,

пов'язаних зі структурою простору та можливостями їх аналізу. LXFT – ситуація, коли геометричний вектор фіксований. Виділяються проблеми, пов'язані з процесами в містах, – умови можуть змінюватись або й вичерпуватись в часі, творити проблемні ситуації. Виникають можливості аналізу процесів у просторі міста та проблемних ситуацій, що пов'язані з їх неефективністю. LXGT – не розглядаємо функціональний вимір, створюються умови для виявлення й аналізу проблем, пов'язаних з ресурсами простору. Виділяються задачі аналізу ресурсних проблем, їх розміщення, використання та управління ними. FXGT – відображаються проблеми умов функціонування простору. Фіксація виміру людина створює можливості дослідження простору міста як абстрактної структури, моделювання взаємовідносин, що добре піддаються формалізації.

Повна множина поєднань (п'ятивимірні взаємодії) творить інтегральні характеристики простору, включаючи показники його корисності, економічності, екологічності й естетичності. Постають інтегральні проблеми і завдання – ефективності й гармонійності міст, що вимагають розгляду всього масиву характеристик простору міста. Використовуючи модель п'ятивимірного простору та побудувавши матрицю взаємопов'язань вимірів, можна виділити множину характеристик простору міст, з якої виокремити групу інтегральних макрохарактеристик проблем і кризових ситуацій. На цій основі можливо впорядкувати проблемні ситуації, здійснити їх аналіз та обґрунтувати основи антикризової просторової політики у великих містах.

Підсумовуючи осмислення та моделі криз міст, обумовимо основні її характеристики. Місто етапу промислової революції пов'язувалось із буржуазією та робітничими масами. Сформувалась відповідна модель міста – «капітал потребував працівників», а заводи (капітал), буржуазія та робітники у відповідний спосіб ділили й організували його простір. Вони сприяли розвитку соціальної й інженерної інфраструктури, а також відповідних суспільно-політичних і економічних відносин. Міста цього періоду потребували здорових і кваліфікованих робітників – звідси охорона здоров'я й загальна освіта. Відносини між працею і капіталом викликали гострі напруження й конфлікти, а також кризові стани.

У другій половині ХХ ст. «капітал відірвався від промисловості», глобалізаційні процеси обумови-

ли виведення промисловості з міст «першого світу», яке перестало потребувати робітників. Зросло зацікавлення до нових категорій мешканців міст та з'явилися нові сфери конфліктів. David Harvey у книзі «Бунт міст» пише, що конфлікти поширились із фабрик на міське життя [13]. І тут виділяється житлова криза – зростання вартості житла, яке не обумовлене ростом вартості матеріалів чи праці, а лише «логікою капіталу». Цей факт негативно впливає на функціонування міста й мешканців, спричинив іпотечну кризу в містах, яка поширилась на загальну кризу держав.

Наступна модель міста пов'язана з тим, що «капітал відривається від міст і перестає бути засобом економіки». Використання інвестицій у нерухомість стало засобом експлуатації й конфліктів.

Ігнорування наявних процесів і явищ привело до обґрунтування помилкових стратегій і неправильних рішень щодо розвитку містобудівних систем. Ситуація в Україні має свою специфіку:

- низькі доходи українців і робота «начорно» не дозволяють отримати іпотечний кредит на купівлю житла. Вартість оренди складає часто більшу частину доходу молодій сім'ї;
- майже повністю припинилось у містах комунальне й відомче будівництво;
- раптова деіндустріалізація, коли міста, втрапивши промисловість, не створили (не зберегли) функцій фінансових, дослідницьких, управлінських центрів. Розбудова їх «з нуля» неможлива. При цьому процес деіндустріалізації відбувся раптово, без продуманих механізмів і злочинним шляхом приватизації й «реформ через банкрутство»;
- перехід від моделі індустріального міста до іншої моделі проходить болюче, спричинив демографічну кризу й неконтрольовану міграцію, що породили нові напруження й конфлікти в містах.

Означені процеси характеризуються територіальним зростанням міст, водночас збільшенням їх боргів при зменшенні числа населення та засиллі мігрантів. Міста українські слабкі, не мають ефективних ресурсів для розвитку, крім «ще не виїхавших» кваліфікованих мешканців та залишків культури й історії.

III. Аналіз кризових ситуацій і діагностування стану Львова. Дослідження стану і проблемних ситуацій у місті проводилось з використанням п'ятивимірності міського простору (людина – функції – умови – геометрія – час) [12]. Застосовано такі методики дослідження проблемних ситуацій:

• системний підхід і розгляд міста як системи. Увага акцентується на дослідженні взаємозв'язків. Практика показує, що і синергетичні ефекти й проблеми (кризові стани) зосереджені у взаємозв'язках між різними вимірами містобудівного простору. Отож, на нашу думку, ефективною як у дослідженні кризових станів, так і обґрунтуванні шляхів виходу з них є модель п'ятивимірного простору, що створює умови для аналізу взаємодій;

• аналіз проблем міст (ідентифікація – ранжирування за важливістю – причинно-наслідкові зв'язки – оцінка) здійснено на основі аналізу стратегічних документів (генплану, стратегій, концепцій), аналізу процедур видачі дозволів, погоджень і містобудівної діяльності; соціологічного опитування – для глибшого аналізу й розуміння просторових ситуацій;

• вплив «випадкових» чинників, процесів і функцій здійснено з застосуванням методів теорії нечіткої логіки. Використання цього підходу в складних динамічних системах пов'язано зі складністю розробки повного набору нечітких правил, що повинні описувати всі можливі умови переходу кожного чинника з одного стану в інший; перевірки їх на сумісність (не конфліктність), їх корегування.

Характеристика людського виміру м. Львова. Чисельність постійного населення м. Львова за станом на 01.01.2019 р. складала 750,3 тис.

осіб. Упродовж останніх років у місті спостерігається тенденція скорочення населення як за рахунок природного приросту, так і міграційних переміщень, постаріння мешканців (рис. 1).

У Львові 85,1% сімей складаються з 2–4 членів, 4,1% становлять самотні громадяни. Серед львів'ян 27,3% мають вищу освіту, 27% – середню спеціальну, 45,7% – середню освіту. Зібрані статистичні та дані натурних обстежень вказують на високий рівень духовності мешканців міста, зокрема щодо політичних і духовних цінностей. Слід підкреслити високу релігійність мешканців та їх ототожнення з певною релігійною громадою. За станом на 01.01.2019 р. у місті діють 294 релігійні громади, серед яких найбільша конфесія Греко-католицької церкви. Високий показник релігійності й серед молоді. Корінним львів'янам властивий високий рівень дотримання суспільних норм поведінки.

Фахова зайнятість і рівень життя населення міста. Зайнятість населення є змінною суспільно-демографічної характеристики мешканців. Загальна кількість найманих працівників Львова, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, на 01.01.2019 р. склала 239,1 тис. осіб (40% населення міста). Структура зайнятості характеризується зменшенням частки зайнятих у суспільному виробництві, що обумовлено загальним старін-

Рисунок 1. Динаміка зміни чисельності населення Львова упродовж 2002–2018 рр.

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області

Рисунок 2. Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб

Рисунок 3. Індекс середньомісячної заробітної плати в м. Львові

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області

ням мешканців. Трудові ресурси міста використовуються лише на 73,7%, тобто наявний значний трудовий потенціал, який головно формують незайняте населення працездатного віку і безробітні (рис. 2). Середньомісячна заробітна плата в м. Львові на початок нинішнього року склала 9320 грн, середня пенсія – 2440 грн (рис. 3).

Функціональний вимір м. Львова – стан господарського комплексу міста й регіону, інвестиційна політика. Динаміка інвестування економіки Львова впродовж 2005–2018 рр. характеризується змінними тенденціями (рис. 4):

– нарощування обсягів інвестицій з 2005 р. та зниження темпів зростання у 2008–2014 рр. Го-

ловним джерелом інвестицій стали власні кошти підприємств і кредити банків, частка яких у загальній структурі інвестицій становила 80%. Пріоритетні сфери інвестування – торгівля, діяльність транспорту та зв'язку, житлове будівництво, операції з нерухомим майном, промисловість;

– 2008–2012 рр. відбулося збільшення надходжень інвестицій, що зумовлено підготовкою міста до чемпіонату з футболу Євро-2012 – в економіку спрямовано 10,5 млрд грн, з яких 60% скеровано в інфраструктуру міста (реконструйовано аеропорт, проведено реконструкцію і ремонт комунальних доріг та доріг загального користування, частково оновлено рухомий склад

Рисунок 4. Динаміка надходження інвестицій в економіку м. Львова за видами економічної діяльності [5–6]

громадського транспорту), 28% усіх інвестицій – на будівництво спортивних арен [3];

– 2013–2015 рр. спостерігається падіння обсягів капітальних інвестицій і поступове їх збільшення з 2016 р.

Оцінка інвестицій виділила тенденції нерівномірності як щодо їх структури, так їх просторової локалізації в місті. Пріоритетним напрямом у структурі фінансування залишається житлове і нежитлове будівництво – 38% від загальної суми інвестицій, натомість незначним залишається вкладення у розвиток інженерних споруд та інженерної інфраструктури – 12% (рис. 5). Львів є одним із лідерів в Україні як за обсягами будівництва, так і за його вартістю. Для порівняння, за станом на 01.11.2019 р. у трьох містах–лідерах будується: Київ – 616 об'єктів, Львів – 249, Одеса – 162 об'єкти. Важливу роль у ситуації відіграла міграція з сусідніх областей України у зв'язку з російсько–українською війною. Нове житлове багатоповерхове будівництво ведеться в межах міста, головню в уже сформованих житлових районах, забезпечених інженерно–транспортною інфраструктурою або за рахунок виробничих і комунальних об'єктів з кварталів колишньої промислової забудови.

Технічна інфраструктура охоплює системи водопостачання, каналізації, тепло–, газо–, електропостачання, санітарної очистки й ути-

лізації відходів, є найбільш складною сферою комунального господарства міста. Експертними дослідженнями вітчизняних та іноземних спеціалістів встановлено, що більшість мереж технічної інфраструктури м. Львова вичерпали свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в незадовільному стані. Протягом 1990–2012 рр. у сфері технічної інфраструктури міста відбулося покращення ситуації лише з водопостачанням та задоволення потреб населення у цілодобовій подачі води. Незважаючи на збільшення обсягів будівництва, необхідного розширення й зростання інфраструктурних мереж не відбувалося [5].

Транспортна інфраструктура. У сфері транспортної системи міста відбулися значні зміни, а саме перерозподіл вантажних і пасажирських перевезень на користь автомобільного транспорту. В останні роки відбувається збільшення попиту на електротранспорт у Львові. Зріс рівень автомобілізації населення міста. Упродовж останніх десяти років темпи приросту парку машин становили 10% в рік і зросли зі 100 на 1000 мешканців до понад 300 авто на 1000 мешканців. Громадський транспорт – важлива складова транспортної інфраструктури (рис. 6). У місті діє 99 маршрутів (9 – трамвайних, 13 – тролейбусних, 23 – автобусних та 53 – мікроавтобусних), на яких працює 1235 одиниць рухомого складу [14]. Констатуючи певні позитивні змі-

Рисуюнок 5. Прийняття в експлуатація нового житла в м. Львові, м кв. [14]

Рисунок 6. Показники роботи громадського транспорту міста Львова (Джерело: Головне управління статистики у Львівській області)

ни – розпочалися масштабні реконструкції колій з використанням безшумних технологій, збудовано лінію на Сихів, відбувається ремонт старих транспортних засобів, запуск сучасних «Електронів» тощо), проте і сьогодні більшість проблем пов'язані з потребою ремонту колій, контактної мережі й якості самих трамваїв і тролейбусів.

Найбільше навантаження зазнає мережа вулиць центральної й середньої частин міста. Зокрема, на фрагменті вул. Стрийської від колишнього монументу Слави до перетину вул. Хуторівка передбачено і ведеться будівництво житла на розміщення приблизно 30 тис. осіб. Водночас транспортна інфраструктура тут належно не розвивається, антропопресія на Стрийський парк різко зростає (всі потреби в прибудинковому озелененні розробники вирішують за рахунок парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва). Схожа ситуація на пр. Чорновола (в районі ТЦ «Арсен»), де кожний клаптик землі перетворюється на багатопверхівку. Дефіцит місць для паркування призводить до того, що машини паркують у два чи навіть у три ряди і створюють перешкоди для подальшого руху (рис. 7).

Хоч ідеї створення безтранспортних зон в історичній частині міста, перехоплюючих парковок у транспортно-пересадочних вузлах на перехрестях кільця магістральних вулиць з радіальни-

ми вулицями й лініями громадського транспорту (місткість систем приблизно 1 і 4 тис. місць) декларується давно, проте жодного їх втілення не відбувається. За пострадянський період вдалося досягти єдиного – перетворити пл. Ринок у пішохідну зону, яка поєднує два фрагменти пішохідних вулиць Краківської й Галицької.

Висока щільність й історична цінність забудови у центральній частині не дозволяють здійснювати реконструкцію вулиць з розширенням проїзних частин, що вкрай потрібне для пропуску зростаючих транспортних потоків. Складний рельєф місцевості суттєво впливає на вибір маршрутів і на швидкість й безпеку руху. Розташування історичної частини міста у Львівській улоговині створює проблеми з розвитком підземної урбаністики, у т.ч. підземного швидкісного трамваю.

Виникають суперечності між функціональними характеристиками простору міста й складеною системою громадського транспорту. Функціональна структура міста склалася історично і має мозаїчний характер переплетення зон різного функціонального змісту. Зменшена роль Львова як транспортного центру держави, зокрема пов'язаного з залізничними перевезеннями, породжує конфлікт між малоефективно використовуваними територіями залізниці й системою громадського транспорту, а також створює умови до

Рисунок 7. Типові транспортні проблеми центральної й середньої частин м. Львова

вирішення транспортних проблем за рахунок переосвоєння цих територій під сучасні транспортні комунікації.

Просторова нерівномірність розміщення інвестицій виражається у посиленні концентрації людей і комерційних функцій. На це вказує висока вартість нерухомості в центрі, проведена авторами на основі даних агенцій нерухомості в місті [15]. Пріоритетом для приватних інвестицій у центрі міста є об'єкти готельної й банківської сфер, громадського харчування, торгівлі. Водночас така концентрація загострює чимало проблем, зокрема: транспорту (проявляється у переважанні транспортної мережі через щільну забудову й невідповідність історично сформованої вуличної мережі новим транспортним навантаженням); збереження історичного середовища (великий старий житловий фонд вимагає не тільки збереження, а й модернізації для поліпшення побутових зручностей).

Житлове будівництво ведеться по всій території міста і головним чинником виступає наявність підготовлених земельних ділянок з технічною інфраструктурою. Існує об'єктивна тенденція локалізації торгових функцій у периферійній частині міста, що пов'язано з будівництвом великих багатofункціональних торгових центрів, загальна площа яких перевищує 0,25 га. Такі об'єкти потребують великих площ, зокрема й для облаштування автомобільних стоянок. У південній частині міста у зв'язку з будівництвом тут нового стадіону та розбудови аеропорту ця частина території має потенціал для створення нових центрів: спорт, бізнес, торгівля, освіта, розваги.

Львів є одним із найбільш щільно населених міст України (на 2017 р. 4436 мешканців на один гектар), тобто при будівництві на вул.

Карманського, Струмок – Масарика допустима генпланом, ДБНами щільність перевищена вдесятеро. У зв'язку зі збільшенням обсягів нового житла фіксується зниження його вартості на вторинному ринку (рис. 8). Політика державної й регіональної влад полягає в стимулюванні розвитку території, виборі пріоритетних напрямів діяльності у вибраній територіальній одиниці, а також створенні правових умов до активізації чи стримування розвитку міст.

Умови розміщення міста в системі розселення й основних транспортних комунікацій, а також природного оточення (характеристика виміру умов) важливі стосовно проблем і перспектив його розвитку. Відкоригований генеральний план (2008 р.) розглядає Львів у контексті навколишніх територій, де виділяються дві зони: приміського розселення в межах радіуса приблизно 30 км та формування містобудівної системи «Великий Львів» у межах території на відстані 3–5 км від зовнішньої межі. Межі приміської зони формують території п'яти сільських адміністративних районів області – Жовківського, Яворівського, Городоцького, Пустомитівського, Кам'янсько-Бузького [5]. Індивідуальне житлове будівництво в приміській зоні (досягши максимуму в 2000–2005 рр.), розпочало зниження темпів із входженням в економічну кризу (на кінець 2010 р.), набувши найнижчих показників. Відзначається концентрація нових будинків уздовж основних доріг, що виходять зі Львова, а освоєним засобом комунікації служить автомобіль. Високий рівень активності процесів урбанізації охоплює сільські ради, розташовані радіуси до 10–15 км від міста, що безпосередньо межують з містом та вирізняються найвищою кількістю урбанізованих територій у загальній структурі використаних земель – близько

Рисунок 8. Ціни на житло на первинному ринку м. Львова (Джерело: www.zabudovnyk.com.ua)

30% від площі відповідних сільських рад. У приміській зоні спостерігається наростаючий конфлікт між урбанізаційними процесами, що відбуваються в просторі прилеглих до міста територій, і майбутніми потребами міста-центру. Ці території місто розглядає для вирішення власних проблем та як можливість покращення інфраструктурного облаштування своїх територій.

Зростає туристична антропопресія на місто та його центральну частину – Львів відвідує приблизно 2 млн туристів щорічно (6 тис. осіб щоденно). Поряд із незначними позитивними наслідками посилюється туристична ерозія – місто поступово перетворюється в «місто офіціантів та прислуги», руйнуються напрацьовані століттями традиції й цінності. Це є результатом невідповідності міста до нових процесів.

Культурною столицею України з багатою історичною спадщиною, яка наповнена звичаями і традиціями, прийнято вважати Львів. Засноване в XIII ст. князем Данилом Галицьким, протягом століть місто розвивалося як європейське. Архітектурна спадщина Львова (тут розміщено найбільше пам'яток історії та архітектури в Україні – 2500) різних архітектурних стилів, а історичний центр, що почав формуватися в середні віки, не має аналогів в Україні і віднесений до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися визначні пам'ятки, починаючи від XII ст. Особливо цінними є архітектурні ансамблі площі Ринок (XV–XIX ст.), вулиць Вірменської (XIV–XIX ст.) та Руської. У місті багато пам'ятників, споруджених на честь видатних осіб, з яких най-

більшу художню цінність мають пам'ятники А. Міцкевичу, Т. Шевченку, І. Федорову.

Львів прийнято вважати культурною столицею України з багатою історичною спадщиною, яка наповнена звичаями і традиціями (часовий вимір). Архітектурна спадщина Львова (тут розміщено найбільше пам'яток історії та архітектури в Україні – 2500) різних архітектурних стилів, а історичний центр, що розпочав формуватися в середні віки, не має аналогів в Україні і віднесений до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Історична унікальність простору міста проявляється не лише в унікальності історії, а й відношенні влади й мешканців до спадщини. На сьогодні, згідно з проведеними опитуваннями, реальне відношення до історичної спадщини, діяльність з її збереження й використання визнано як одну з найгірших в Україні. Львів втрачає свою «теплоту», образ, ідентичність і інтелігентність. Відбуваються деформації і втрати, у т.ч. і спотворення «ментальності міста».

Аналіз просторових вимірів і їх взаємодії у Львові можна продовжити, але обсяг даної публікації не дозволяє цього. Отож перейдімо до повного синтезу й узагальнення оцінки просторової ситуації в місті.

Таким чином, проблеми Львова можна об'єднати в групи, серед яких виділимо:

- транспортні (транспорт через центральну частину, брак парковок, недорозвинутість кілець, у т.ч. й об'їзної дороги);
- неконтрольоване ущільнення забудови, що приводить порушення норм, умов і режимів

функціонування міста та його окремих районів. Переосвоєння й ущільнення має відбуватись з дотриманням норм і вимог всього міста чи району, а не лише окремої ділянки (вимог озеленення, транспортної й інженерної інфраструктури);

- інтенсифікація антропогресії на озеленені території міста загального й обмеженого використання, а також спеціального призначення. Для виправлення офіційних статистичних характеристик (щільності забудови й населення, а також забезпечення зеленими насадженнями) формально долучаються до міста території Брюховецького і Винниківського лісництв, які не відносяться до міста. Головна алея Стрийського парку за інтенсивністю відвідувачів нагадує головний проект у центрі Львова;

- проблема безконтрольності у використанні земель і порушенні вимог генплану (наприклад, Кредобанк на своїй ділянці по вул. Сахарова, яка є територією колишнього дитсадку, зрізав здорові дерева для будівництва шестиповерхового житлового будинку – практично на території Горіхового гаю, а питання прибудинкового озеленення і території вирішуватиметься за рахунок парку);

- ігнорування вимог генплану веде до погіршення комфортності й завдає шкоди здоров'ю мешканців; зумовлює перевитрати з міського бюджету для вирішення ускладнених проблем;

- не відрегульовані відносини міста з прилеглими територіальними громадами (у Сокільниках не хочуть будувати школу, оскільки ці питання вирішуються за рахунок Львова водночас мешканці цього села ігнорують потреби міста);

- високий рівень безробіття (наприклад, у приміському селищі Винниках у 60% дітей у школі батьки не працюють);

- неконтрольована міграція (внутрішня, зовнішня, маятникова). Маятникова міграція, за різними підрахунками, складає від 120 до 180 тис. осіб щоденно. Здатність перевезення громадського транспорту в період приїзду і від'їзду мігрантів недостатня, а більшість маятникових мігрантів доїздить до міста-центру приватним транспортом;

Причини криз можна згрупувати наступним чином:

- ігнорування й недотримання вимог генплану та містобудівної документації;

- недосконалість і проведена з порушеннями процедура отримання дозволів і погоджень;

- комерціалізація містобудівних процесів;

- різнобій і неузгодженість статистичних даних по місту;

- низька компетентність влади.

Загалом стан міста можна охарактеризувати як передкризовий з тенденцією до динамічного погіршення.

IV. Пошук схем виходу з кризи та їх впровадження в обґрунтування стратегії та практичну діяльність розвитку Львова. У стратегіях розвитку стан міст не діагностується, а проблеми аналізуються недостатньо. Головна увага акцентується на: якості життя, яке у більшості випадків трактується як можливість проведення вільного часу; формуванні міста як спільноти та пошуку синергетичних ефектів від залучених різних суспільних груп до життя міста; розширенні демократії і прав мешканців, що пов'язується з ідеями «почути голос» мешканців, підтримання ініціатив знизу, місцевими референдумами, перебудовами громадянського суспільства тощо.

Важливими в розвитку міста та в їх антикризових стратегіях є питання економічні. Від найдавніших часів (рабовласництво, специфічні форми демократії античного світу, феодалізму до капіталізму) домінувала різна економічна логіка (система) життя міст і міської спільноти. На сьогодні в суспільстві домінує логіка вигоди над іншими логіками й моделями розвитку міст. Відомі й широко використовуються моделі, де високо визначена роль соціальних умов (освіта, охорона здоров'я, збереження історичного середовища, екологічність і безпечність), а також контролю грошей через податки, місцеві валюти, заборони на банківські спекуляції, локального патріотизму тощо.

Слід змінити методологічний підхід до дослідження стану та обґрунтування рішень. На практиці використовується комплексний підхід – здійснюється пофакторний аналіз (геополітичний і містобудівний контексти, соціально-демографічні, економіко-господарські процеси, історичні, природно-ландшафтні умови, транспортна ситуація тощо). На основі пофакторного аналізу робиться комплексна оцінка (сумування просторових характеристик) та пропонуються конкретні рішення. Доцільно перейти на аналіз й обґрунтування рішень на основі системного підходу, розглядаючи місто як систему цілісно – перенести увагу на дослідження взаємозв'язків між вимірами, що творять його простір, адже саме у взаємодіях зосереджені як проблеми, так і засоби їх

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

вирішення. Запропонована модель 5–вимірності простору є при цьому ефективною.

Перспективним шляхом виходу міст із кризового стану є екологізація й інноваційність їх економіки, тобто стратегії розвитку міста, оперті на ідеї промислової екології та реіндустріалізації. Йдеться не просто про повернення промисловості (фабрик і заводів) у місто, а ширшого розуміння цього процесу в глобальних стратегіях розвитку держави і регіонів.

Локальний патріотизм – ідеологія кризових станів. Виділимо характерні ознаки ментальності й українського патріотизму як ідеології. Зокрема:

- цінності українців (львів'ян) пов'язані суттєво з цінностями релігійними (незримими, іманентними): віра – це базова потреба людини, релігія – проекція віри на соціум (суспільство), а церква – соціальна інституція;

- довірливість українців, галичан, водночас висока розвинутість інтуїції – народ можна обдурити, але відчуття не обманить;

- патріотизм – це такий тип поведінки, що заперечує популізм і демагогію; вимагає жертвності за свою державу, поселення і сім'ю щоденною працею;

- час патріотизму минає, настає час симулякрів. Дешево й популістське все більше подобається мешканцям, бо патріотизм – важка праця, жертвність і заперечення зовнішніх ефектів і піару, тоді як симулякри – це роблення вигляду, притворення. Прикладами держав, побудованих на ідеології патріотизму, є Ізраїль і США;

- патріотизм – кризова ідеологія, яка передбачає наявність кризових станів. Перебуваючи в часі перманентних криз, ми мусимо навчитись жити в таких умовах. Проте ситуація в державі і її містах ще не досягла кризового стану, тож наразі немає запотребування на цю ідеологію;

- більшість політичних систем базується на брехні й суперечить національно-патріотичним принципам. Складно прорахувати соціальні процеси, які виникають унаслідок порушень законів і правил гри у містах;

- слабкість місцевих влад, що покладається на апокаліптичну свідомість і завищені соціальні очікування українців (у патріотизмі необхідною умовою є наявність лідера);

- народ зберігає оптимізм, який для багатьох українців базується на грошах, в інших – на вірі (в Бога, народ, державу).

Вихід системи з кризи та перехід на новий рівень розвитку можливий за умов акумулювання всіх ресурсів і зусиль та створення «критичної маси для імпульсу». Роль лідера у створенні такої ситуації незаперечна. На це вказує практика країн і міст, що ефективно поборолі кризи і стали лідерами. Таким чином, складовими виходу з кризи міста виступають: цінності соціуму (релігійна складова; соціальні очікування; оптимізм / песимізм соціуму); соціальні реакції на порушення; ключова ідеологія (державницька, кризова, матеріалістична); тип поведінки влади різних рівнів (популізм, демагогія, демократичність чи жертвність, щоденна праця); ефективна урбаністична політика влади й дотримання правил єдиних правил для всіх учасників процесу.

Різноманітність і своєрідність (унікальність) культур є основою розвитку міста. Втрата ідентичності веде до хаотизації розвитку. Україна та її міста втрачають ідентичність, що може привести до розчинення (зникнення) українців у світовому хаосі. Для Львова вихід міста з кризового стану пов'язується з: реалізацією нових урбаністичних ідей (про відкриті – закриті системи, компактні – дисперсні, ідеї універсалізації міст); встановленням якісних і однакових правил для всіх учасників містобудівного процесу (без винятку, які в умовах України важливіші за закони).

Висновки

Українські міста мають швидко пристосовуватися до глобальних, насамперед економічних, змін у світі. Слід інтелектуально й ментально вийти за межі індустріального мислення і відповідних моделей соціально-економічного розвитку міст.

Вихід на нові моделі не передбачає простого відкидання індустріальної моделі й декларування спекулятивних ідей демократизації та якості життя в містах; це перехід на моделі керованого розвитку та універсалізації простору міст.

Через п'ятивимірну модель містобудівного простору переосмислено явища криз урбаністики як складного явища, що охопило всі сфери людського життя. Кризи у містах виникають із неузгодженості взаємодій вимірів (вимірів людини – умови – функції – геометрії – часу).

На основі обґрунтованих методів проаналізовано й оцінено просторову ситуацію та урбаністичні шанси Львова. Обґрунтовано зміни в структурі міста як її важливої характеристики (зменшення хаотичності й підвищення просторового ладу).

Таким чином, розкрито урбаністичні перспективи розвитку міст та шляхи усунення криз, у т.ч. через оновлення містобудівної документації і стратегічного планування їх розвитку. Концепція як система ідей, принципів і макрохарактеристик має включати таку послідовність: систематизацію задач – обґрунтування критеріїв оцінки рішень – оцінку й аналіз проблем і їх взаємопов'язаності – аналіз чинників впливу на ситуацію – обґрунтування альтернативних пропозицій (від влади, громади, експертів) – вибір із множини альтернатив кращого рішення з допомогою обґрунтованих критеріїв.

Список використаних джерел

1. Плешкановська А.М. Епохи та міста / А.М. Плешкановська, О.Д. Савченко. – К. : Ін-т урбаністики, 2019. – 264 с.
2. Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І.Білодіда. Інститут мовознавства АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 4, с. 343.
3. The Websters Encyclopedic Dictionary of the English Language. – New York : Lexicon Publications, 1989. – 2256 p.
4. Lindemann E. Symptomatology and management of acute grief / E. Lindemann // American Journal of Psychiatry. – 1944. – vol. 101, pp. 141–148.
5. Теория социальной работы : учеб. / под. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М. : Юристъ, 1999. – 334 с.
6. Badura–Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych / Wanda Badura–Madej. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999. – 210 p.
7. Caplan G. Perspectives on primary prevention / Gerald Caplan and H. Grunebaum // Archives of General Psychiatry. – 1967. – vol. 17, sept., pp. 331–346.
8. Gilliland E. Crisis intervention strategies / Burl E. Gilliland, Richard K. James. – Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Pub. Co., 1993. – 622 p.
9. Brammer L. The helping relation–ship: Process und Skills (3rd ed.) / L. Brammer. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1985.
10. Соціально–педагогічна робота з людьми в кризових ситуаціях. Підходи до визначення кризи, види криз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://stud.com.ua/47356/pedagogika/sotsialno_pedagogichna_robota_lyudmi_krizovih_situatsiyah ; <http://prawo.in.ua/1r/vl-O1270.html>
11. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида, пер. Ірини Бондаренко. – К. : Наш Формат, 2019. – 320 с.
12. Габрель М. Просторова організація містобудівних систем / М. Габрель. – К. : А.С.С, 2004. – 400 с.
13. Harvey D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution [Електронний ресурс] / David Harvey. – London, New York : Verso, 2012. – Режим доступу : http://abahlali.org/files/Harvey_Rebel_cities.pdf
14. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://lv.www.ukrstat.gov.ua>
15. Ціни на нерухомість у містах України [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zabudovnyk.com.ua

References

1. Pleshkanovska A.M. Epokhy ta mista / A.M. Pleshkanovska, O.D. Savchenko. – K. : In-t urbanistyky, 2019. – 264 s.
2. Slovyk ukrainskoi movy: v 11 tt. / za red. I.Bilodida. Instytut movoznavstva AN URSR. – K. : Nauk. dumka, 1973. – T. 4, s. 343.
3. The Websters Encyclopedic Dictionary of the English Language. – New York : Lexicon Publications, 1989. – 2256 p.
4. E. Symptomatology and management of acute grief / E. Lindemann // American Journal of Psychiatry. – 1944. – vol. 101, pp. 141–148.
5. Teoryia sotsyalnoi raboty : ucheb. / pod. red. prof. E.Y. Kholostovoi. – M. : Yuryst, 1999. – 334 s.
6. Badura–Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych / Wanda Badura–Madej. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999. – 210 p.
7. Caplan G. Perspectives on primary prevention / Gerald Caplan and H. Grunebaum // Archives of General Psychiatry. – 1967. – vol. 17, sept., pp. 331–346.
8. Gilliland E. Crisis intervention strategies / Burl E. Gilliland, Richard K. James. – Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Pub. Co., 1993. – 622 p.
9. Brammer L. The helping relation–ship: Process und Skills (3rd ed.) / L. Brammer. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1985.
10. Sotsialno–pedahohichna robota z liudmy v kryzovykh sytuatsiiakh. Pidkhody do vy–znachennia kryzy, vydy kryz [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://stud.com.ua/47356/pedagogika/sotsialno_pedagogichna_robota_lyudmi_krizovih_situatsiyah ; <http://prawo.in.ua/1r/vl-O1270.html>
11. Floryda P. Kpyza upbanizmu. Chomu mista pobliat nac neshchacnymy / Pichapd Floryda, per. Iryny Bondarenko. – K. : Nash Format, 2019. – 320 s.
12. Habrel M. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system / M. Habrel. – K. : A.S.S, 2004. – 400 s.

13. Harvey D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution [Elektronnyi resurs] / David Harvey. – London, New York : Verso, 2012. – Rezhym dostupu : http://abahlali.org/files/Harvey_Rebel_cities.pdf

14. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : <http://lv.www.ukrstat.gov.ua>

15. Tsiny na nerukhomist u mistakh Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.zabudovnyk.com.ua

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

доктор техн. наук, професор, НУ «Львівська політехніка»
e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Хром'як Йосип Якович,

к.техн.н., НУ «Львівська політехніка»
e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лисяк Наталія Михайлівна,

к.э.н., доцент, Інститут підприємництва та перспективних технологій, НУ «Львівська політехніка»
e-mail: natali.bila@gmail.com

Данные об авторах

Габрель Николай Михайлович,

доктор техн. наук, профессор, НУ «Львовская политехника»

e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Хром'як Йосиф Яковлевич,

к. техн.н., НУ «Львовская политехника»
e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лысяк Наталья Михайловна,

к.э.н., доцент, Институт предпринимательства и перспективных технологий, НУ «Львовская политехника»

e-mail: natali.bila@gmail.com

Data about the authors

Nikolai Gabrel,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Lviv Politechnic National University Institute of business and innovative technologies
e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Iosif Khromyak,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Lviv Politechnic National University Institute of business and innovative technologies
e-mail: dir.ippt@gmail.com

Natalya Lysiak,

Ph.D. Lviv Politechnic National University Institute of business and innovative technologies
e-mail: natali.bila@gmail.com

КУДРЕНКО Н.В.,
РАЗЬВА І.С.

Динаміка чисельності та економічної активності населення Чернігівської області

У даній статті досліджено сучасний стан та тенденції демографічних процесів, що спостерігаються протягом останніх років у Чернігівській області. Проаналізовано зміну чисельності наявного населення Чернігівської області та України за даними Державної служби статистики України. Розглянуто розподіл наявного населення області за типом місцевості. Досліджено динаміку чисельності населення Чернігівщини в розрізі міст та районів. Проаналізовано розподіл постійного населення області за основними віковими групами та статтю.

При вивченні зміни чисельності населення важливим показником є природний рух населення. Тому досліджено динаміку народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення. Проведено аналіз кількості народжених дітей за віковими групами матерів. Розглянуто основні причини смерті. Здійснено аналіз показників, які характеризують економічну активність населення, а саме рівня безробіття, зайнятості та економічної активності населення Чернігівської області та України в цілому.

Зроблено висновки та надано пропозиції щодо покращення демографічної ситуації у регіоні.

Ключові слова: демографічна ситуація, чисельність населення, наявне населення, постійне населення, економічно-активне населення, міське і сільське населення, природний приріст (скорочення) населення, вікові групи, народжуваність, смертність, зайнятість, економічна активність.